

MUHOJIRLIK VA GERMANIYADA KO‘P TILLILIK MASALASI

N.M.Merganova

P.f.f.d., (PhD) dotsent Farg‘ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17627816>

Annotatsiya: Ushbu maqolada muhojirlikning nemis tiliga ta‘siri, turk tilining nemis tiliga aralashuvi va yoshlar tilidagi uslubiy va grammatik xatoliklar to‘g‘risida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy-lingvistik hodisa, milliy-madaniy o‘zgarishlar, til hodisasi, fenomen, tillar aralashuvi, emotsionallik, expressivlik.

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Germaniya ko‘p millatli jamiyatga aylandi. Migratsiya jarayonlari nafaqat demografik tarkibni, balki til muhitini ham sezilarli darajada o‘zgartirdi. Ayniqsa, turk diasporasi mamlakatdagi eng katta migrant guruhlaridan biri sifatida nemis tiliga va yoshlar madaniyatiga muayyan ta‘sir ko‘rsatdi. Shu bilan birga, bu ta‘sir an‘anaviy til o‘zlashtirish jarayonlaridan farq qiladi - u ko‘proq sotsiolingvistik va milliylik jihatidan namoyon bo‘ladi.

Chet tildan oz‘lashgan so‘zlardan va migrantlar tilidan foydalanish Germaniyaning ommaviy axborot vositalari hamda kundalik muloqotda ham kengayib bormoqda. Biroq, tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, nemis tili lug‘aviy zaxirasiga migrant tillaridan leksik elementlarning kirib borishi juda kam [1]. Bu holat tilshunoslikda prestige borrowing - ya‘ni “nufuzli tildan so‘z o‘zlashtirish” fenomeni bilan izohlanadi [2]. Shu ma‘noda, nemis tiliga ko‘proq iqtisodiy va madaniy jihatdan yuqori baholangan tillardan ingliz yoki fransuz tilidagi so‘zlar oz‘lashtiriladi. Turk, arab yoki boshqa migrant tillari esa jamiyatda past ijtimoiy qadrga ega bo‘lgani sababli, ularning ta‘siri asosan tili sohalarida namoyon bo‘ladi.

1990-yillarda Germaniyadagi turk-nemis yoshlari orasida “Kanakisch” deb atalgan yangi nutq uslubi shakllandi. Ushbu yangi nutq uslubini turk yozuvchisi Faridun Zaim o‘g‘li 1995-yili o‘z asarida keltirib o‘tadi [3]. “Kanak” so‘zi turk tilida “qo‘noq” ya‘ni “uy” ma‘nosini anglatib, adabiy tilga mos kelmagan so‘z hisoblanadi. Turk muhojirlari nemis tiliga o‘z so‘zlarini va shevalarini qo‘shib so‘zlashish milliylik va o‘zlikni namoyon qilish belgisi sifatida ko‘radi va nemis tiliga yangi nutq uslubini olib kiradi. Bu til shakli grammatik xatolar, nemis tilining og‘zaki shakllari va turk tilining so‘z tuzilishi elementlarini birlashtiradi.

Masalan: „*Isch geh Kino, wallah!*“ (“Men kinoga ketyapman, qasam!”)

Bu gapda nemis tilining “*Ich gehe ins Kino*” shakli fonetik jihatdan soddalashtirilgan, “*wallah*” so‘zi esa arab tilidagi ifoda bo‘lib, emotsionallik va ekspressivlik vazifasini bajaradi.

Bruder Tarik, du hast was gesagt? (“Tarik og‘a, siz bir narsa dedingizmi?”)

Quyidagi misolda, “*Bruder*” so‘zini so‘zlovchi turk tilidan kelib chiqib ishlatadi. Nemis tilida “*Bruder*” so‘zi faqat oiladagi farzandlarga nisbatan ishlatiladi, agar yaqin do‘stiga murojaat qilinsa “*Kumpel*” yoki “*Freund*” so‘zlari qo‘llaniladi.

Ushbu yangi nutq uslubi nafaqat til, balki ijtimoiy o‘zlikning belgisi sifatida ham namoyon bo‘ladi, balki migrant yoshlar qatlaminin “*Men ham borman*” degan madaniy ifodasi hisoblanadi. Shuningdek, sotsiolingvistik yondashuv turk-nemis yoshlari nutqidagi Code-switching va Code-mixing ya‘ni tillar aralashuvi hodisasi orqali tavsiflanadi [4].

Masalan, *Endlich wieder was nutzliches für die Ummah.* (Nihoyat jamiyatga foyda keltiradigan ish bo‘libdi)

Ushbu misolda Code-mixing ya‘ni tillar aralashuvini ko‘rish mumkin. So‘zlovchi nemis tilidagi *Gesellschaft jamiyat* so‘zi o‘rniga *Ummah* ya‘ni arab tilidagi *ummat* so‘zini ishlatadi.

Bu holatda til faqat kommunikatsiya vositasi emas, balki madaniy qarshilik va o‘zlikni namoyon qilish usuli sifatida ham xizmat qiladi. “Kanak Sprak” fenomeni Germaniyadagi til va

madaniyat integratsiyasining bir qirrasini aks ettiradi. U tilning jamiyatdagi qudrat munosabatlari bilan bog'liq ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, Germaniyadagi migratsiya jarayonlari til muhitining xilma-xilligini oshirgan bo'lsa-da, migrant tillarining rasmiy nemis tiliga ta'siri cheklangan holda qolmoqda. Bunday til hodisalari yoshlar madaniyati orqali yangi ijodiy shakllar yaratishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu yangi nutq uslubi muhojirlik jarayonning eng yorqin misolidir u nafaqat tilshunoslik nuqtai nazaridan, balki sotsiolingvistik jihatdan ham tadqiq etiladi va ijtimoiy madaniy erkinlikning fenomeni hisoblanadi.

References:

1. Kallmeyer, W., & Keim, I. (2003). *Linguistic Variation in Multilingual Urban Settings: The Case of Migrant Youth Languages in Germany*. Berlin: de Gruyter.
2. Weinreich, U. (1953). *Languages in Contact: Findings and Problems*. New York: Linguistic Circle of New York.
3. Zaimoglu, F. (1995). *Kanak Sprak: 24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft*. Hamburg: Rotbuch Verlag.
4. Gumperz, J. J. (1982). *Discourse Strategies*. Cambridge: Cambridge University Press.